

BADIIY PUBLITSISTIK DISKURSNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI: QAMCHIBEK KENJA IJODI MISOLIDA

Shokirova Gulnozaxon

Andijon davlat pedagogika institute O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Ma'rifat Qosimova

Ilmiy rahbar: f.f.n.dotsent

Annotatsiya: Qamchibek Kenja asarlari lingvopoetik jihatdan hali yetarlicha tahlil qilinmagan. Yozuvchi ijodi yuzasidan qilingan tadqiqotlarda, asosan, syujet, obraz yoki tarixiy faktlarga qaratilgan. Qolaversa, badiiy publitsistika lingvopoetikasi o‘zbek filologiyasida yangi yo‘nalish bo‘lib, uning o‘rganilishi adabiyot nazariyasini boyitadi. Shundan kelib chiqib Qamchibek Kenja badiiy publitsistik va safarnoma asarlaridagi lingvopoetik vositalar: leksik, sintaktik, stilistik, fonetik va pragmatik unsurlar kabilarni kompleks ochib berish va ularning estetik-ta’sirchanlik mexanizmlarini aniqlashga harakat qilindi. Shuningdek, Qamchibek Kenja asarlari badiiy publitsistikasida folklorizm va metaforik tasvirning o‘ziga xos sintezi, Andijon shevasi unsurlari bilan boyitilgan leksik-stilistik qatlam birinchi marta lingvopoetik nuqtai nazardan kompleks tahlil qilindi.

Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotida badiiy publitsistika janrining lingvopoetik xususiyatlari Qamchibek Kenja ijodi misolida chuqur o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, badiiy publitsistika, safarnoma, folklorizm, metafora, ritmik sintaksis, Qamchibek Kenja.

Abstract: The works of Qamchibek Kenja have not yet been sufficiently analyzed from a linguopoetic perspective. Existing studies of the writer’s oeuvre have mainly focused on plot structure, character system, or historical facts. Moreover, the linguopoetics of artistic publicistic writing is a relatively new field in Uzbek philology, and its study contributes to the enrichment of literary theory. Proceeding from this, the present study attempts to comprehensively analyze the linguistic means in Qamchibek Kenja’s artistic publicistic and travelogue works, including lexical, syntactic, stylistic, phonetic, and pragmatic elements, and to determine their mechanisms of aesthetic and expressive impact. In addition, the article, for the first time, provides a complex linguopoetic analysis of the synthesis of folklorism and metaphorical imagery in Qamchibek Kenja’s works, as well as the lexical-stylistic layer enriched with elements of the Andijan dialect.

This article deeply examines the linguopoetic features of the artistic publicistic genre in Uzbek literature based on the works of Qamchibek Kenja.

Keywords: linguopoetics, artistic publicism, travelogue, folklorism, metaphor, rhythmic syntax, Qamchibek Kenja.

Аннотация: Творчество Камчибек Кенжа до настоящего времени недостаточно изучено с точки зрения лингвопоэтики. В существующих исследованиях, посвящённых произведениям писателя, основное внимание уделялось сюжету, системе образов или историческим фактам. Кроме того, лингвопоэтика художественной публицистики является относительно новым направлением в узбекской филологии, и её изучение способствует развитию теории литературы. Исходя из этого, в данной статье предпринимается попытка комплексного анализа лингвистических средств в художественно-публицистических и путевых произведениях К.Кенжи, включая лексические, синтаксические, стилистические, фонетические и прагматические элементы, а также выявление механизмов их эстетического и выразительного воздействия. Также впервые проводится комплексный лингвопоэтический анализ синтеза фольклоризма и метафорической образности в произведениях К.Кенжи, а также лексико-стилистического слоя, обогащённого элементами андижанского диалекта. В данной статье глубоко исследуются лингвопоэтические особенности жанра художественной публицистики в узбекской литературе на материале произведений К.Кенжи.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественная публицистика, путевая проза, фольклоризм, метафора, ритмический синтаксис, Камчибек Кенжа.

KIRISH

Har bir asarning qimmatini uning qanday janrda yozilganligi bilan emas, balki qanday mahorat va yuksak badiiy did bilan yozilganligi jihatidan baholanadi. Badiiy publitsistika gazeta janrlariga xos aktuallik, operativlikni o'ziga singdirgan eng hozirjavob janrdir. Shu bilan birga, badiiy publitsistika eng ta'sirchan adabiyot hamdir. Uning ta'sirchanligi, birinchi navbatda, badiiy adabiyot unsurlaridan erkin foydalanishda ko'rinadi. Shunday qilib, badiiy publitsistika mantiqiy muhokama va obrazlar bilan ish ko'ruvchi chinakam so'z san'ati, fikr poeziyasidir.

Badiiy publitsistika janrlarining g'oyaviy mohiyatini, uning yozibali poetikasini o'rganish, tajribalarini nazariy umumlashtirish mazkur janrlarning ommaviylik hamda ko'lamdorlik xizmat qilishini ta'minlaydi.

Publitsistika nazariyasi sohasida dastlabki urinishlar XIX asrda boshlangan bo'lsa, XX asrda sohaga doir ma'lum ilmiy asarlar, monografik tadqiqotlar vujudga kelgan. Y.Jurbina, V.Roslyakov, A.Shumskiy, A.Tseytlin, A.Grechnev kabilarning publitsistika, xususan badiiy publitsistika masalalarini tadqiq etishga bag'ishlangan asarlari, ayniqsa, diqqatga sazovordir²¹. Ushbu ilmiy risolalarda badiiy-publitsistik janrlarning hayotiy aks ettirishdagi o'ziga xos xususiyatlari asoslab berilgan. Y.Proxorov, V.V.Uchenova, M.S.Cherepanovlarning ilmiy asarlari publitsistika nazariyasi muammolari bir muncha mukammal tadqiq etilgan²². Shunga qaramasdan, publitsistika, jumladan, badiiy publitsistika sohasida amalga oshiriladigan ishlar talaygina. Chunonchi, badiiy publitsistika nazariyasi tamoyillari xususida adabiyotshunos olimlar tomonidan yakdil to'xtamga kelinmagan. Bu kabi masalalarni hal etish uchun badiiy publitsistik manba va matnga individual yondashuvlarni kuchaytirish, mazkur jarayonni alohida adiblar asarlarini saralash orqali ularni badiiy publitsistik jihatlarini lingvopoetik tadqiq etish lozim. Qamchibek Kenja asarlariga murojaatdan ham ayni shu maqsad nazarda tutilgan.

O'zbek adabiyoti va matbuoti bu borada katta ijodiy tajribaga ega bo'lib kelmoqda. Zamonaviy filologiya fanida lingvopoetika badiiy matnning til vositalari orqali yaratiladigan estetik ta'sirchanligini, mazmun va shakl birligini o'rganuvchi fundamental yo'nalish sifatida alohida o'rin tutadi. Bu fan matnning lisoniy-estetik tuzilishini, undagi poetik unsurlarning semantik va pragmatik funksiyalarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Lingvopoetikaga bag'ishlangan deyarli barcha ilmiy asarlarida lingvopoetika nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslikning ham muhim tarkibiy qismi sifatida belgilangan. Umuman olganda, lingvopoetika tilshunoslik va adabiyotshunoslik kesishgan nuqtada hosil bo'lgan. O'zbek filologiyasida ham so'nggi o'n-yigirma yillikda boshqa xalqlar ham kuzatilgani kabi lingvopoetik tahlil usullari keng qo'llanilmoqda, chunki ular adabiy matnni nafaqat syujet yoki obrazlar darajasida, balki tilning ichki mexanizmlari orqali chuqur ochishga yordam beradi.

Badiiy publitsistika janri jurnalistika va adabiyotning organik sintezi bo'lib, real faktik axborotni badiiy tasvir, metafora, emotsional leksika va ritmik qurilish vositalari bilan boyitadi. Bu janrda til nafaqat ma'lumot yetkazuvchi vosita, balki

²¹ Журбина Е. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – Москва, 1969.; Росляков В. Послевоенный советский очерк, – Москва, 1956.; Шумский А. Проблемы и вопросы советского очерка, – Москва, 1962.; Грешнев В. Жанр литературного портрета в творчестве М.Горького. – Москва, 1964.; Тсейтлин А. Становление реализма в русской литературе. – Москва, 1965.

²² Прохоров Е. Публицистика жизни общества. – Москва, 1968.; Ученова В.В. Психологические проблемы публицистики. – Москва, 1971.

o'quvchida chuqur emotsional taassurot uyg'otuvchi, estetik zavq beruvchi va milliy o'zlikni tarbiyalovchi kuchga aylanadi. O'zbek adabiyotida badiiy publitsistika XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadid adabiyoti, xususan, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Hamza kabi ijodkorlar asarlari bilan shakllangan bo'lsa, mustaqillik davrida Pirimqul Qodirov, Odil Yoqubov, Xayriddin Sulton kabi adiblar ijodida yangi bosqichga ko'tarildi. Ularning asarlarida tarixiy faktlar, sayohat tajribalari va ijtimoiy muammolar badiiy shaklda ifodalanadi.

Qamchibek Kenja ijodi bu janrning hozirgi adabiy jarayondagi yorqin namunasi hisoblanadi. Uning "Hind sorig'a", "Andijondan Dakkagacha (Boburiylar izidan)", "Andijondan Bag'dodgacha", "Buyuklar izidan", "Boburiylardan biri", "Sohibqiron qadamjolari bo'ylab", "Baliq ovi", "Ko'ktoy", "Lafz", "Notanish gul", "Palaxmon" kabi turli janrlarda yozilgan asarlarida badiiy publitsistika alohida o'rin tutadi. Mazkur asarlarda muallif faktik voqealarni badiiy lingvopoetik vositalar bilan boyitib, kitobxonga nafaqat axborot, balki chuqur estetik va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy publitsistika matnlarida til vositalarining estetik, axborotiy va emotsional funksiyalarini ochib berish, lingvopoetik butunlikni aniqlash, faktik materialning badiiy tasvirga aylanish mexanizmlarini ko'rsatishda Qamchibek Kenja asarlariga tayaniladigan bo'lsa, folklorizm, dialektal leksika, metaforik va metonimik tasvirlar, ritmik sintaksis, fonetik bezaklar (alliteratsiya, assonans) va emotsional-stilistik vositalar orqali haqiqiy voqealar, tarixiy faktlar va shaxsiy xotiralar badiiy-estetik rangdorlikka, milliy ruhiy-madaniy qiymat kasb etgani, mazkur xususiyatlar adibni o'zbek badiiy publitsistikasining yetakchi namoyandalaridan biriga aylantirgani anglashiladi.

ADABIY TAHLIL VA METODLAR

Tadqiqotda lingvopoetik tahlilning kompleks usullariga asoslangan. Deskriptiv va komparativ yondashuvlarga tayangan holda tasviriy vositalarni tavsiflashga, qiyosiy-tipologik metod asosida adib ijodiy laboratoriyasini boshqa ijodkorlar asarlari bilan o'zaro qiyosiy-madaniy, qiyosiy-tarixiy kontekstda ochib berishga harakat qilingan. Qolaversa, kontekstual-semantik orqali matn ichidagi ma'no bog'lanishlarini ochish, stilistik tahlil vositasida esa leksik, sintaktik va fonetik darajalarni ochib berishga ham e'tibor qaratildi. Ushbu metodlar va tahlil usullari orqali adib asarlari lingvopoetik tadqiqi nisbatan oydinlashdi.

NATIJA

Qamchibek Kenja badiiy publitsistik asarlarida lingvopoetika faktik materialni badiiy estetikaga aylantirishning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Bu

jarayon bir necha lingvistik darajada ro'y beradi va ularning o'zaro uyg'unligi matnning butunligini ta'minlaydi. Adib asarlarida folklor unsurlari va xalq tiliga xos birliklar ustunlik qiladi. "Baliq ovi" hikoyasida bolalik xotirasi orqali kundalik nutqning poetik potentsiali ochiladi: "Men birinchi sinfga qatnardim. Akam yettida o'qirdi. Otam xo'jalik mudiri edi. Uyimizga tez-tez mehmon kelib turardi... Kattakichik buloqlarda, ayniqsa, Dimariqda (dimlanib oqqani uchun shunday deyilardi) baliq mo'l bo'lar edi. Suv ko'payganda hatto to'qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib ketardi... Men akamning baliq tutishini ko'rishga ishqiboz edim. U baliq ovlashga usta edi. To'ridayam, sanchiqdayam bir zumda bir paqirini ilintirardi"²³. Bu parchada "Dimariq" toponimi etimologik izoh bilan folklorizm yaratadi – joy nomi orqali qishloq hayotining ruhiy muhitini tiklaydi. "Paqirini ilintirardi", "to'qay ichidagi sholipoyalarga" kabi kollakatsiyalar oddiy qishloq bolasi nuqtai nazaridan voqeani jonlantirib, o'quvchida o'ziga xos emotsiyani uyg'otadi.

Yozuvchi qalamiga mansub safarnomalarda leksik daraja yanada murakkab: tarixiy-geografik faktlar metaforik va emotsional leksika bilan boyitiladi. "Andijondan Dakkagacha"da Boburiylar izini izlagan adibning hayajoni quyidagicha ifodalanadi: "Hindiston va Pokiston shaharlarida ko'p moziyoghlarda... lekin Sharq olamining olis bir chetida faqat va faqat boburiylar hayoti, ularning podsholik faoliyatiga oid yagona, maxsus muzeyni ko'ramiz, deb sira o'ylamovdik"²⁴. "Sharq olamining olis bir cheti" badiiy ifodasi geografik faktni epik tasvirga aylantirib, milliy g'urur va hayratni kuchaytiradi. "Hind sorig'a"da esa "serg'ayrat, sog'lom va bikir" epitellari personifikatsiya bilan birlashib, inson va tabiat uyg'unligini ta'minlaydi²⁵.

Qamchibek Kenja asarlari uchun ritmik qurilish – asosiy xususiyatlardan biri. Qisqa, dinamik jumlar uzun, tasviriy periodlar bilan almashinadi. "Baliq ovi"da: "Shanba-yakshanbada bu yerga bolalar to'lib ketardiki, kim qarmoq ko'targan, kim to'r sudragan..."²⁶ – bu jumlar ritm yaratib, o'quvchini voqeaga jalb qiladi. Safarnomalarda esa uzun periodlar tarixiy faktlarni chuqurlashtiradi: "Andijondan Bag'dodgacha" asarida yo'l tavsiflari sintaktik parallelizm orqali epik ohang beradi²⁷. Bu publitsistika uchun xos axborotiy aniqlikni saqlab, badiiy ta'sirchanlikni oshiradi.

²³ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁴ Qamchibek Kenja. *Andijondan Dakkagacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-dakkagacha>

²⁵ Qamchibek Kenja. *Hind sorig'a* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/hind-sorig-a>

²⁶ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁷ Qamchibek Kenja. *Andijondan Bag'dodgacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-bagdodgacha>

Muallif asarlarida alliteratsiya va assonans tasvirni jonlantiradi. Masalan, “To‘qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib ketardi”²⁸. “Serg‘ayrat, sog‘lom va bikir” kabi epitetlar; “shamollar chiyillaydi, g‘uvillaydi” kabi personifikatsiya va metonimik birliklar matnning poetik rang-barangligini oshiradi. “Ko‘ktoy” hikoyasida hazil va kinoya orqali stilistik kontrast yaratiladi²⁹. Umuman, adibning asarlari lingvopoetikasida folklor bilan zamonaviy publitsistik uslublari o‘zaro sinkretiklashadi.

Muhokama

Qamchibek Kenja badiiy publitsistikasida lingvopoetika nafaqat til bezagi, balki mazmuni estetik jihatdan boyituvchi va ijtimoiy-tarbiyaviy funksiyani bajaruvchi mexanizmdir. Adib ijodida Andijon shevasi unsurlari, bolalik xotiralarining tabiiy ritmi va Boburiylar izidagi milliy g‘urur kuchliroq namoyon bo‘ladi. Masalan, “Baliq ovi”da oilaviy qadriyatlar va tabiat bilan uyg‘unlik poetiklashtirilsa³⁰, safarnomalarda tarixiy o‘tmish zamonaviy o‘quvchiga yaqinlashtiriladi.

Yozuvchi ijodida lingvopoetika milliy o‘zlikni saqlash vositasiga aylanadi. Masalan, uning safarnomalarda milliy birlik va g‘urur alohida bosqich darajasiga olib chiqiladi. Bobur va boburiylar merosiga bag‘ishlangan asarlar bunga yaqqol dalil bo‘la oladi. Adib hikoyalarda esa kundalik hayotning falsafiy chuqurligi ochib berilgan. Chunonchi, “Ko‘ktoy” hikoyasida til vositalari orqali oddiy tip axetip va motivlarga ramziy ma‘no yuklangan. Eshak obrazini bunga misol sifatida keltirish mumkin.

XULOSA

Qamchibek Kenja ijodi o‘zbek adabiyotida publitsistikaning lingvopoetik salohiyatini namoyon etib, jahon adabiy jarayonida o‘z o‘rnini egallaydi. Ijodkor badiiy publitsistikasida lingvopoetika fakt va badiiyat sintezi orqali o‘ziga xos estetik butunlik yaratgan va janrning rivojlanishiga munosib hissa qo‘sha olgan. Asosiy lingvopoetik vositalar – folklorizm, metafora, ritmik sintaksis, fonetik bezaklar va emotsional leksika bo‘lib, ular matni estetik qiymatini yanada oshirgan. Shuningdek, safarnoma va hikoyalarda lingvopoetika milliy o‘zlik, tarixiy xotira va tarbiyaviy funksiyalarni kuchaytirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

²⁸ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

²⁹ Qamchibek Kenja. *Ko‘ktoy* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/koktoy>

³⁰ Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>

1. Журбина Е. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – Москва, 1969.
2. Росляков В. Послевоенный советский очерк, – Москва, 1956.
3. Шумский А. Проблемы и вопросы советского очерка, – Москва, 1962.
4. Грешнев В. Жанр литературного портрета в творчестве М.Горького. – Москва, 1964.
5. Тсейтлин А. Становление реализма в русской литературе. – Москва, 1965.
6. Прохоров Е. Публицистика жизни общества. – Москва, 1968.
7. Ученова В.В. Психологические проблемы публицистики. – Москва, 1971.
8. Qamchibek Kenja. *Baliq ovi* [elektron resurs]. – URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/13837>
9. Qamchibek Kenja. *Andijondan Dakkagacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-dakkagacha>
10. Qamchibek Kenja. *Hind sorig'a* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/hind-sorig-a>
11. Qamchibek Kenja. *Andijondan Bag'dodgacha* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/andijondan-bagdodgacha>
12. Qamchibek Kenja. *Ko'ktoy* [elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/koktoy>